

ABDULLA ORIPOV IJODIDA TARIXIY SHAXSLAR

Safarova Sabina

Buxoro davlat universiteti

Filologiya fakulteti 4-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231370>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda tilshunoslikda keng miqyosda tahlil va talqin qilinayotgan mavzulardan biri - badiiy matnda tarixiy shaxs nomlarning kelishi tahlil qilinadi va aynan Abdulla Oripov ijodi misolida o'rganiladi. O'zbek xalqining buyuk shoirlaridan biri bo'lgan Abdulla Oripov ijodida tarixiy shaxslar obrazining yoritilishi, ularning badiiy talqini va shoir dunyoqarashidagi o'rni tahlil qilinadi. Abdulla Oripov o'z she'riyatida milliy o'zlik, tarixiy xotira va ma'naviy meros masalalariga alohida e'tibor qaratgan ijodkor sifatida tarixiy shaxslar timsolidan keng foydalangan. Uning asarlarida Amir Temur, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek kabi buyuk siymolar nafaqat tarixiy obraz sifatida, balki millatning ma'naviy qudratini ifodalovchi ramzlar tariqasida talqin etiladi.

Kalit so'zlar: Abdulla Oripov, tahlil, tarixiy shaxs, Alisher Navoiy, Bobur, Mashrab, Ulug'bek, badiiy talqin, tarixiy xotira, milliy g'urur, poetik leksikasi, allyuziv nom.

Kirish: Abdulla Oripov - O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan buyuk shoir. Abdulla Oripov 1941-yilning 21-martida, ya'ni Yilboshi bayrami kuni Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi Neko'z qishlog'ida tug'ildi. Qishloq Qo'ng'irtov etagiga o'rnashgan bo'lib, oqar suv taqchil bo'lsa-da, seryomg'ir kelgan yillarda ko'kat-u maysalarga ko'milib qoladigan kengish joy edi. Bu haqda shoirning o'zi: "Ayniqsa, bahor paytlarida bu yerlarga yog'in ko'p tushar, Qo'ng'irtov etaklari ming xil o't-o'lan, chuchmoma-yu qizg'aldoqlar bilan, quyonto'pig'-u ismaloq bilan, karragu-hazorisfand bilan, qo'zigullar bilan qoplanar, atrof-tevarak jannatiy bir manzara kasb etardi. Sel suvlari to'planib qolgan kichik-kichik ko'llarni "qoq" deyishardi. Uning toza suvini odamlar tashib ichishar, bola-baqra chuchmomay-u ismaloq, zamburug' terib, Qo'ng'irtov etaklarida kunlarini kech qilar edi", — deb yozadi.

Abdulla Oripov o'z ijodida ko'plab tarixiy shaxslarni keltiradi. Albatta, shoir bunday hodisalarni o'z-o'zidan keltirmaydi, ma'lum bir maqsadda qo'llaydi. Biz shoir ijodida ko'plab umumtarixiy shaxslar, ayniqsa Alisher Navoiy, Bobur shaxslarning keng qo'llanilishini ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari Beruniy, Ulug'bek, Ahmad Yassaviy, Amir Temur, Mo'min Mirzo, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek, Abdulla Qahhor, Hamid Olimjon, Zulfiya, Asqad Muxtor, G'afur G'ulom, Hamza Hakimzoda Niyoziy kabi ko'p muhim tarixiy siymolar uning she'rlarida tez-tez tilga olinadi.

Hozirgi tilshunoslikda ma'lumki, bir matnni boshqa matn bilan bog'lab o'rganish bugungi kunda keng qo'llanilmoqda. Bunday tahlillar natijasida fanga yangi nom - intertekstuallik kirib keldi. Intertekstuallik birliklardan eng ko'p qo'llanuvchi birlik bu allyuziv nom. Allyuziv nom adabiyotshunoslik lug'atlarida quyidagicha ta'rif beriladi - (lat. allusion – hazil, ishora so'zidan).

Badiiy adabiyotda va notiqlik san'atida tarixiy voqea yoki mashhur asarlargaishora qilishdan iborat uslubiy shakllardan biri. Bunday olib qaralganda, allyuziv nom talmehga o'xshab ketadi.

"Men nechun sevaman O'zbekistonni" nomli she'rida:

Aslida tuproqni odil tabiat,
Taqsim aylagan-ku, yer yuziga teng.
Nechun bu tuproq, deb yig'laydi Furqat,
O, Qashqar tuprog'i, qashshoqmiding sen?!

Abdulla Oripovning ushbu misralarida kelgan Furqat antroponimi allyuziv nima vazifasida kelgan. Bu baytdan ham allyuziv nom tarixiy faktga ishora qilgan. Ushbu she'r bilan tanishayotgan o'quvchi Furqat hayotini yaxshi bilsagina ushbu she'rda ifodalanayotgan ma'noni yaqqol, aniq tushuna oladi. Shoir taqdir taqazosi bilan o'sha paytdagi siyosiy ahvol bilan Vatanni tark etishiga majbur bo'ladi. Shunday bo'lsa-da, Furqat doim vatanini sog'inib yashagan. O'sha davrlarda yozgan nasriy va she'riy asarlarida, do'stlariga yo'llagan maktublarda tushkunlik, ona yurt sog'inchi va iztiroblari aks etgan. 19-asr oxiri va 20-asr boshlaridagi milliy adabiyotimiz rivojiga ulkan hissa qushgan Furqat. onavatanidan uzoqda vafot etdi.

Balanddasan tog'lar qaridan
Chaqiraman meni ilgari
Yolboraman arvoq ortidan
Intiluvchi Gamlet singari.

Abdulla Oripovning "Chuvaladi o'ylari sensiz" nomli she'rida keluvchi ushbu she'riy parchada qo'llangan allyuziv nom bu - Gamlet. Adabiy faktning asosi sifatida shuni aytishimiz mumkinki, bu baytda Hamlet hamda Ofeliya pretsedent nom bo'lib, allyuziv nom vazifasida kelgan. Bunda shoir ingliz yozuvchisi, dramaturgi Shekspirning "Hamlet" tragediyasining bosh qahramonlaridan foydalanib butun asar voqealariga ishora qilgan. Shoirimiz, yozuvchilarimiz ijodida bunday, adabiy faktga ishora qiluvchi baytlarni ko'plab topish mumkin.

Ne zotlar o'tadilar hasratga to'lib,
Kunlari zimiston, tuni sim-siyo.
Fazoga termilib, Ulug'bek bo'lib,
Yiroq dunyolardan axtardi ziyo.

Ushbu she'riy parchada kelgan tarixiy shaxs nomi - Ulug'bek. Bu antroponimni allyuziv nom deb atasak ham bo'ladi. Ya'ni shoir Ulug'bek ni keltirishi orqali o'zaro o'xshatish keltiradi, ya'ni bilamizki, Ulug'bek - yulduz va sayyoralarni izlovchi, o'zining rasadxonasida 1018 ta yulduzning joylashuvini va astronomik yil uzunligi 365 kun 6 soat 10 daqiqa 8 soniya aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Shoir Ulug'bekning osmon qorong'usidagi yulduzlarning joyini axtarishini xuddi buyuk zotlarning zimiston, qop-qorong'u olamdan ziyo axtarishlariga qiyoslaydilar.

Qonim oqdi Dansigda manim,
Sobir Rahim yiqilgan chog'da.
Lekin, yurtim, kezolmas g'anim,
O'zbekiston atalgan bog'da.

Ushbu she'rda qo'llanilgan allyuziv nom bu - Sobir Rahim. Bu inson kim bo'lgan va nima ishlar qilgan, bir so'z bilan aytganda, uning hayot yo'lini bilmay turib, she'rda ifodalanayotgan g'oyani tushunadi olmaymiz. Sobir Rahimov Ikkinchi jahon urushida katta jonbozlik ko'rsatgan va general-mayorunvoniga sazovor bo'ladi.

Yanvar, 2026-yil

1945-yil 26-aprelida Sobir Rahimov turgan kuzatuv punktiga snaryadkelib tushadi va u yaralanadi va gospitalda vafot etadi. Bu kabi allyuziv nomlarni biz shoir ijodida ko'plab keltirishimiz mumkin.

Sulton esa ham garchand o'z davrida Ulug'bek,
Oddiy bir qulboboday qilichga egdi bo'yin,
U-ku qayta tirildi hech nima ko'rmagandik,
Lekin dunyoning ishi bamisoli ot o'yin.
Manguga qolay deya shuhrat quli Iskandar
Yuksak toqqa o'zining suratini solibdi,
Xo'jasida bo'lsa ham qancha-qancha siym-u zar,
Qarangki, juldur kiygan Ezop mangu qolibdi.

"Haqiqat yo'llari" deb nomlangan she'ridan keltirilgan parchada tarixiy nomlari - Ulug'bek, Iskandar, Ezop. Biz bilamizki, Ulug'bek buyuk olim va shoh bo'lgan. Davlatni boshqarish davrida Samarqand ilm-fan jihatdan gulaab-yashnagan. Ulug'bek o'z davrining buyuk olimi bo'lsa-da, ammo, o'g'li unga xoinlik qildi, o'z otasini oddiy qullardek begona joylarda boshini oldirtirib, "oqpadar" nomini oldi. Iskandar ham buyuk shohlardan bo'lgan, juda ham boy bo'lgan. Shoir dunyoning ishini "ot o'yiniga" o'xshatib, shuncha boyliging bo'lsa ham, bu boyliging seni mangu saqlab qolish uchun yetarli emas, balki kambag'al bo'la turib, o'zidan meros qoldirgan insonlarning nomi abadiydir, xuddi Ezop singari. Shoir tarixiy shaxslarni keltirish orqali dunyoning asli qanday ekanligini ifodalamoqchi bo'ladi.

Taxti Sulaymondan balanddir beshak
Ota deb atalgan marotaba-yu baxt.
Farzand bunyod bo'ldi, o'lim yo'q demak,
Otaning ilgida zamon bilan vaqt.

Shoirning "Otalar ilgida zamon bilan vaqt" nomli she'ridan keltirilgan ushbu parchadagi tarixiy antroponim bu - Sulaymon. Sulaymon alayhissalomni mil. avv. 965-928 yillarda Isroilludeya podshohi bo'lgan degan qarashlar mavjud. U Dovud alayhissalomning o'g'li, 13 yoshida taxtga o'tirgan. Yetuk bilimli, har bir ishda hukm chiqarishda otasidan ko'ra olimroq bo'lgan. Rivoyatga ko'ra, u jamiki ins-u jin, hayvonlar va parrandalar olamiga podshohlik qilgan, qushlar tilini tushungan. Shamollar ham uning ixtiyorida bo'lib, Sulaymon farmoniga ko'ra, u xohlagan joyda esardi. she'riyatida Sulaymon obrazi talqin etilganda ko'pincha u bilan bog'liq holda yo —mulkl, yoki —chumolil tushunchalariga murojaat etiladi. Mumtoz she'riyatda shundan Sulaymon payg'ambar behisob molu mulkga ega bo'lgan jahon shohi obrazini ifodalab keladi.

Shunga qaramasdan Sulaymon juda ko'p sinovlardan o'tkaziladi. Shunday sinovlardan biri shu darajadagi salobat bilan ham mayda bir chumolining aqli qoshida hayratda qolishi voqeligini aytib o'tish mumkin. Ushbu she'rda ham Ota degan martaba shunchalik buyukki, hatto Sulaymonning boyliklariga, taxtidanda buyuk ekanligini aytadi.

Seni To'maris deb, maqtagani bor,
Sen Temur beshigin tebratgan bedor,
Sensan Bibixonim, Nodirani zor
Payt keldi aytmogqa, gapning xonasi,
Ey, o'zbek onasi, o'zbek onasi.

Yanvar, 2026-yil

Shoirning "O'zbek onasi" deb nomlangan she'rida keltirilgan parchada qo'llanilgan tarixiy shaxs nomlari: To'maris, Temur, Bibixonim, Nodira. Bu zotlar tarixda o'z nomiga, o'z buyukligiga ega shaxslar hisoblanadi. Bilamizki, To'maris Miloddan avvalgi VI asrda Turon xalqlarining Ahamoniylar bosqiniga qarshi kurashiga rahbarlik qilgan jasur sarkarda To'maris yurtimizda vatanparvarlik timsoli sifatida ulug'lanib kelinadi. Malika To'marisning buyrug'i bilan Kirning kesilgan boshi inson qoni bilan to'lg'azilgan meshga solingan. "Qonga juda tashna eding, endi ich, qonxo'r" – To'maris tilida aytilgan bu xitob urushga, zo'ravonlikka qarshi chaqiriq sifatida bugun ham odamlar qalbini larzaga soladi. To'marisning jasorati va harbiy-siyosiy faoliyati to'g'risida xalq dostonlari yaratilgan, jangnoma va rivoyatlar to'qilgan. Ergash Jumanbulbul o'g'lining "Oysuluv", Ibrohim Yusupovning "To'maris" dostonlari, kompozitor Ulug'bek Musayevning "To'maris" baleti ana shu qahramonga bag'ishlangan. Bolalar uchun multfilm yaratilgan. Ammo ular orasida yozuvchi Mirkarim Osimning "To'maris" qissasi tarixiy haqiqat aniq aks ettirilgan asar hisoblanadi. Bibixonim - Bibixonim (asl ismi Saroymulxonim) Amir Temurning katta xotini bo'lgan, Chigatoy ulusi xoni Hozonxonning qizi edi. U o'z davrining zukko, tadbirkor va farosatli ayollaridan biri bo'lib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida faol qatnashgan. Samarqandda o'zi uchun ulkan madrasa va jome masjid qurdargan. Nodira - Nodira (taxallusi; ismi Mohlaroyim) (1792, Andijon —1842, Qo'qon) — shoira, ma'rifatparvar va davlat arbobi. «Komila» va «Maknuna» taxalluslari bilan ham she'rlar yozgan. Shoir buyuk shaxslarni keltirish orqali o'zbek ayollari, onalari qanchalik jasorati, buyuk, qo'rqmas, mard ekanligini eslatib o'tmoqchi. Haqiqatdan ham, haqiqiy o'zbek onasi farzandi uchun To'marisday mard bo'lishi, Bibixonimday hayot yo'lini yoritib turishi mumkin. Bir gap bilan aytganda, shoir o'zbek xonalarining nimalarga qodirligini ko'rsatib qo'yimoqchi bo'ladi bu shaxslarni she'rida keltirib.

Navoiy "Xamsa" ni tugatdi yozib,

Qutlashga yig'ildi arkoni davlat.

Bayqaro ayticha hurmat ko'rgazib,

Oq oltin minishga ayladi da'vat.

Shoirning "Oq ot" deb nomlangan she'ridan keltirilgan parchadagi tarixiy antroponimlar-Navoiy hamda Bayqaro. Abdulla Oripov o'z ijodida Alisher Navoiy shaxsiga ko'p marotaba murojaat qilgan. Hattoki, ba'zi adabiyotlarda keltirilishicha, Abdulla Oripov Alisher Navoiyga boshqacha mehr qo'yib, uning izidan borgan, buyuk zotga atab she'rlar yozgan. Shunday she'rlaridan biri bu yuqorida keltirilgan "Oq ot" she'ridir.

Ushbu she'rida shoir Alisher Navoiyning buyuk asar-"Xamsa" yozgan kunini she'rida tilga oladi. Bilamizki, Alisher Navoiy birinchilardan bo'lib, turkiy tilda Xamsa asarini yozadi. Husayn Boyqaro Alisher Navoiyning yaqin va bolalikdan do'sti hamda podshoh bo'lgan. Shunday buyuk zot Alisher Navoiyga bunday buyuk ishi uchun ehtirom ko'rsatib, uni o'z ostida sayr qildiradi.

Alisher Navoiy esa ot ustida hushidan ketganligi haqida rivoyatlar keltiriladi. Shoir ham ushbu she'rida shu rivoyatga ishora qiladi.

Xulosa: xulosa qilib aytish mumkinki, Abdulla Oripov o'z ijodida ko'plab tarixiy shaxslarga murojaat qilgan va hamda ularni qo'llash orqali o'zbek xalqi qanchalik buyuk xalq bo'lgani, turkiy xalqlar orasida shunday buyuk zotlar o'tganini butun dunyoga yoygan

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. D. O'rayeva, D. Quvvatova. Jahon adabiyoti terminlari ning izohli lug'atni. Toshkent - Navro'z. 2019. 14bet
2. Abdulla Oripov. Aylanma. - T: Tafakkur qanotini, 2018
3. Abdulla Oripov. She'rlar to'plami. - Zukko kitobxon, 2023
4. Abdulla Oripov. Quyosh bekati. - T: Sharq, 2010
5. Abdulla Oripov. Men nechun sevaman O'zbekistonni. - T: Yangi asr avlodi, 2018
6. ziyo.uz.com
7. Wikipedia.uz

MODERN SCIENCE
& RESEARCH